

ELIMIZ ARDAQLAG'AN ULAMA INSAN NURO'MBET AXUN HAQQO'NDA

R. A. Ismetov

Nökis innovatsion instituti «Baslao' o'sh təlim hƏm gumanitar pƏnler»
kafedrası' assistent-o'qituvchisi, ismetovraxman@gmail.com, O'zbekistan

Respublikamo'z aymag'o'nda bir neshe belgili ulamalar, əo'liyeler, kƏramatlo' insanlar dƏnyag'a kelgen. Olar tek g'ana respublikamo'zg'a g'ana emes, al pƏtkil Oraylo'q Aziya ellerine belgili insanlar bar bolo'p olar araso'nda Nuro'mbet axun atamo'zda ayro'qsha oro'ng'a iye bolo'p esaplanado'.

Əz zamano'no'Ə jetik ulama insanlaro'nan biri Kegeyli rayono'nda Nuro'mbet axun – zo'yarat orno' «Abat» APJ Dobal keneges ao'o'l aymag'o'nda jaylasqan. Nurmo'bet axun 1893-1971 j aralo'g'o'nda jasap 80 jaso'nda dƏnyadan Ətken. Nuro'mbet axun Əzi Əmir syrgen o'aqto'nda-aq xalo'q araso'nda birqansha iygilikli isleri menen, mytƏj xalo'qqa kƏrsetken xo'zmetleri menen xalo'q araso'nda ayo'ro'qsha oro'ng'a iye bolg'an ullama insan bolg'an. Ono'Ə hikmetleri, Əmir jolo' boyo'nsha birneshshe kitaplar jazo'lo'p baspadan sho'g'aro'lg'an.

Nuro'mbet axun dƏnyadan Ətkennen soƏ ono' shomo'ldo'rg'an suo' adamlar tƏrepinen alo'p ketilgen, marhum asto'na tƏselgen shƏpler ayaq asto'nda jatpaso'n, adamlar basqo'lamaso'n dep Əzi jasap Ətken yƏge jaqo'n jerde jaylasqan toraƏg'o'l terek tybine kƏmilgen. Sonnan soƏ bul jerge tez-tezden zo'yaratsho'lar kelip, uso' terek aylano'p, tybinde jato'p tƏnepte qalatyg'o'n bolg'an biraq keynigi o'aqo'tlarg'a kelip bul Ədet Əste qalo'p kelmekte eken. Degen menen elege shekem zo'yarat etip kelio'shiler ushraso'p turado', - deydi informatoro'mo'z. Nuro'mbet axun jasag'an jay uso' kyngə shekem ysh mƏrte buzo'lo'p, ysh mƏrte salo'ng'an.

Keyingi salo'ng'an jaydo'Ə tƏrgi tamo' yag'no'y hƏzirde qonaq kyttug'o'n oro'n dep atalo'o'sho' xanano'Ə kyn batar tƏrepi eski jaydo'Ə ystine quro'lg'an bolo'p, bul oro'n jolbaro's tƏnegen oro'n dep uso' jerge kelip beyperzent hayallar kelip ao'naydo' eken. XƏzirde Nuro'mbet axun qoyo'msho'lo'g'o'na qarap Muzaffar hajo' tƏrepinen yag'no'y axun atano'Ə ekinshi balaso' jol Əkelingen. Nuro'mbet axun boyo'nsha xalo'q araso'nda birqansha ao'o'z-eki rao'iyatlar jydo' kƏ taralg'an. Bul rƏo'iyatlardan axun atamo'z sho'no'nda da Allano'Ə eƏ syyiklilerinen biri bolg'anlo'g'o'n aƏlao'o'mo'zg'a bolado'.

Axun ata tiri o'aqto'nda Əzinde bar bolg'an ilimler hƏm bilimlər jaslarg'a yyretio'ge hƏreket etken hƏm bug'an belgili dƏrejede erisken de. Sonday belgili axunlo'q dƏrejesine erisken shƏgirtlerinen biri Kalam axun bolo'p esaplanado' [4].

Axun ata boyo'nsha birqansha «Nuro'mbet axun» atlo' kitapta baspadan jaro'q k'orip bul kitaplarda Axun atano'ng' omiri, islegen xo'zmetleri sol qatarda atano'ng' k'aramatlaro' boyo'nsha xalo'q araso'nda ke'ng taralg'an ao'iz-eki a'ng'zlar keltirip o'tilgen [2. 60-b]. J'one sol menen birge «H'ar zamang'a bir zaman» atlo' kitapta Axun ata boyo'nsha mag'lo'o'matlar keltirip o'tiledi [3. 46-123 b].

Kegeyli rayono' «Abat» APJ aymag'o'nda jasag'an Nuro'mbet axung'a sh'egirtlikke t'ysken ulama insannardan j'one biri bul Kalam axun - Axun ata 1926-2007 jo'llar aralo'g'o'nda jasag'an. 2001-jo'l hajo' saparo'nda bolg'an. Ekinshi d'unya j'yzlik uro's qatnaso'o'sho'so' h'em uso' uro'sta jaralano'p bir ayag'o'nan ayo'ro'lg'an. Sonnan so'ng' ao'o'lg'a kelip diniy sao'atqanlo'q alo'o' maqsetinde Nuro'mbet axung'a sh'egirt bolo'p t'ysedi. so'ng' ayro'm qao'yo'nsho'lq jag'daylarda Nuro'mbet axun y'vine baro'p sao'at alo'o' qo'yo'n bolg'an jag'daylarda aynek aldo'nda sham jag'o'p turo'p sabaq alo'o'g'a da m'ajbyr bolg'an. Nuro'mbet axunda 11 jo'l oqo'g'an so'ng', Xojeli rayono'nda jaylasqan 9 ao'o'l aymag'o'nda jasao'sho' Nurjan axunna sabaqlar ala baslag'an. Nurjan axunda 7 jo'l sao'at ash'o'p so'ng' y'vine qaytado'. So'ng'o' jo'llaro' Kalam axunda Turkmenstannan, Qazaqstan Respublikalaro'nan kelip bilimlar alg'an. Qazaqstan elinen 2006-jo'l kelip diniy sao'atqanlo'q boyo'nsha ilimler y'yrenge.

Kalam axun 2007-jo'l 82 jasta d'ynyadan o'tken. Axun ata oqo'g'an kitaplar, namaz jayo', hajo' saparo'na kiyip barg'an shapanlaro' saqlano'p qalg'an. Kalam axunno'ng' y'lken ag'aso' D'oletyar Qariyda ulama insan bolg'an bolo'p Qurano'ng' k'ariminde keltirilgen surelerdi yadqa biletug'o'n bolg'an. Biraq erte d'ynyadan o'tken. Qariy atano'ng' shomo'ldo'rg'an suo' ayaq asto'nda qalmaso'n dep bir belgili jerge t'egilip qorshalap qoyo'lg'an. H'azir bul jer «Abat» APJ Bozjap ao'o'l aymag'o'nda jaylasqan, bul jerdi h'azirge deyin kelip zo'yarat etio'shiler kelip turado'. Jaqso'lgeldi Nurniyazov (1986-jo'l tuo'o'lg'an) perzentli bola almay j'yrgennen so'ng' Kalam axun baso'n zo'yarat etkennen keyin 2017 jo'l ul perzentli so'ng' qo'z perzentli bolo'pto' [5].

Bul boyo'nsha belgili rus izertleo'shi G.Snesarev bul jag'daydo' "muqqades oro'nlar menen ziyaratsho' araso'ndag'o' magiyalo'q baylano'sto'ng' ornato'lo'o'o'" dep esaplaydo'. Tereklerge sh'yberek b'olegin baylap ketio' boyo'nsha L.F.Monogarova t'omendegi misallardo' kelitirip o'tedi: "Jazo'o'larg'a qarag'anda, jaso'ng' y'lkenlerdi'ng' ayto'o'o'nsha, muqqades terekler aldo'nan o'tip ato'rg'an h'ar bir adam toqtap, biraz dem alo'o'o' h'em ol terekke niyet etip, sh'yberek b'olegin baylao'o' lazo'm. Sonda ol adamdag'o'ng' jol sharshao'laro'ng' sho'g'o'p ketedi. Eger bunday islenbese, ol adam joldan adaso'p h'em so'ng'o'nda sayaxato'ng' jog'alto'o'lar menen juo'maqlano'o'o'ng' m'y'mkin.[Snesarev, 1969, 120-b].

Juo‘maqlap aytqano‘mo‘zda, respublikamo‘z boylap Nuro‘mbet axun so‘yaqlo‘ ulama insanlar jerlengen qoyo‘msho‘lo‘qlar ele de izertlenio‘i kerek, yyrenilio‘i tiyis uso‘nday oro‘nlar jiyi usho‘rasado‘. Olardo‘n xalo‘q usho‘n islegen xo‘zmetlerin, iygilikli islerin ele de keñ tyrde izertlep, bunday qunlo‘ mag‘lo‘o‘matlardo‘ keleshek eo‘ladqa qaldo‘ro‘o‘o‘mo‘z paro‘z sanalado‘. Olar haqqo‘nda telekorsetio‘ler tayarlap, kinofilmler tysirilip, keñ jəməətshilikke en jaydo‘ro‘lsa keleshek eo‘lad usho‘n ruo‘xo‘y azo‘q bolaro‘ səzsiz.

References / Ёdebiyatlar

1. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: «Наука», 1969. – С. 369.
2. Даўлетмуратов А. Нурымбет ахун. Н.: «Қарақалпақстан». 2015. – 60 б.
3. Даўлетмуратов А. Хəр заманға бир заман. Роман-эссе. Н.: Қарақалпақстан. 2005. –380 б.
4. Исметов Р. Дала жазыўлары. №17 2022 ж. Информатор – Байекеев Пиряр. Кегейли районы «Абат» АПЖ.
5. Исметов Р. Дала жазыўлары. №18 2022 ж. Информатор – Мамбеткерим Мухаммедбахий Каланович. Кегейли районы «Абат» АПЖ Бозжап аўылы.